

ФУНКЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕТАЛИ В РАССКАЗАХ А.П.ЧЕХОВА

Алмамбетова Шахризада Кошмурат кызы

зав. кабинетом кафедры национальной идей, основы
духовности и правовое образование КГУ им. Бердаха.

Научный руководитель:

Хошмуратова Инкар Полатовна

старший преподаватель КГУ им. Бердаха.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14027818>

Аннотация. Данная статья, во-первых, позволит нам досконально изучить творчество великого русского писателя А.П.Чехова, а во-вторых, поможет раскрыть функции художественных деталей через его рассказы. В-третьих, в рассказах А.П.Чехова мы можем увидеть не только лексические особенности и стиль текста, но и определенные детали, придающие произведению особый характер, которые играют очень важную роль в его рассказах.

Следует также отметить, что использование подобной тонкости в рассказах А.П.Чехова указывает на какую-то особенность героя или его поведения, поскольку подобные детали учат нас не только анализировать жизнь, но и познавать человеческую психику через детали.

Ключевые слова: художественная деталь, элемент, стилистическая окраска, футляр, футлярный человек.

THE FUNCTION OF ARTISTIC DETAIL IN THE STORIES OF A.P. CHEKHOV

Abstract. This article, firstly, will allow us to thoroughly study the work of the great Russian writer A.P. Chekhov, and secondly, will help to reveal the functions of artistic details through his stories. Thirdly, in the stories of A.P. Chekhov we can see not only lexical features and style of the text, but also certain details that give the work a special character, which play a very important role in his stories.

It should also be noted that the use of such subtlety in the stories of A.P. Chekhov indicates some feature of the hero or his behavior, since such details teach us not only to analyze life, but also to know the human psyche through details.

Key words: artistic detail, element, stylistic coloring, case, case man.

Практически каждый писатель использует в своем творчестве художественные детали для создания образа. Без них просто невозможно полностью и точно передать характерные черты героя и его окружения.

Именно А.П.Чехов поднял вопросы, которые впоследствии стали очень актуальными во все времена: трагизм обыденности, безысходность повседневной жизни.

Рассказы А.П.Чехова обладают особой стилистической окраской, сочетающей в себе характерные и новаторские черты литературы XIX века.

Для примера можно привести рассказ А.П. Чехова «Человек в футляре» [5], где он использовал художественную деталь.

«Человек в футляре» – один из трех рассказов из цикла «Маленькая трилогия», над которым автор работал около двух месяцев в 1898 году.

В него также вошли рассказы «Крыжовник» и «О любви», которые Антон Павлович написал в Мелиховке, где он жил со своей семьей. Рассказ был впервые опубликован в том же году в журнале «Русская мысль».

В центре внимания писателя находится очень интересный персонаж, преподаватель древних языков «некто Беликов», замкнутый, необщительный человек, живущий в футлярной жизни.

По мнению современников, прототипом Беликова во многом являлся инспектор таганрогской гимназии А.Ф.Дьяконов, который много лет подряд «держал в подчинении и страхе всю гимназию». А.П.Чехов писал о нем: «...это была машина, которая ходила, говорила, действовала, исполняла циркуляры и затем сломалась, и вышла из употребления.

Всю свою жизнь А.Ф.Дьяконов проходил в калошах даже в очень хорошую погоду и носил с собою зонтик» [1].

Однако, по свидетельству окончившего таганрогскую гимназию П.П.Филевского, Дьяконов обладал и положительными качествами, он оказывал денежную помощь нуждающимся, свои сбережения завещал начальному училищу и т.д. [1].

Антон Павлович Чехов уделял большое внимание такому элементу литературного произведения, как художественная деталь.

Художественная деталь – это выразительная деталь в произведении, которая несет значительную смысловую и идейно-эмоциональную нагрузку. Художественная деталь играет особую роль в произведениях малого жанра, где очень сложно использовать пространственные описания.

Различают следующие виды художественной детали:

Чтобы раскрыть своеобразие художественной детали, мы обратимся к характеру Беликова, главного героя рассказа А.П. Чехова «Человек в футляре».

Словесная деталь – это особенность речи или слов персонажа, которая подчеркивает характер героя, его социальный статус, культурные особенности и эмоциональное состояние. К таким деталям могут относиться диалекты, акценты или любимые выражения и т.д., например, крылатая фраза главного героя Беликова из рассказа А.П. Чехова «Человек в футляре»: «Кабы чего не вышло» [5], – здесь автор доказывает внутреннее состояние и характер этого человека. Представьте, что герой рассказа постоянно находится в страхе, его беспокоят мысли других его соплеменников.

Портретная детализация – касается внешнего вида персонажей, их лиц, одежды, жестов и т.д., например, по словам рассказчика, «он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате» [5]. Одним словом, автор здесь использовал черты лица, одежду, жесты как художественную деталь и хотел показать нам внутреннее состояние героя, то, что этот человек боится всех окружающих и это его беспокоит.

Предметная деталь — описывает предметы, которые окружают персонажей или используются ими. В качестве примеров можно привести одежду, мебель, инструменты и т.д. Материальные детали помогают создать более реалистичную картину мира произведения.

Например, «и зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он всё время прятал его в поднятый воротник» [5].

Таким образом, для него стремление «окружить себя оболочкой, создать так сказать, футляр» означает, что он якобы защитил его от внешнего мира, изолировал его.

Психологическая деталь — описание внутренних переживаний, мыслей и чувств персонажей, которое помогает глубже понять их мотивацию и внутренний мир. Эти детали могут включать описания эмоций, реакций на события и внутренние монологи [6].

Например, конфликт между Коваленко и Беликовым: когда Коваленко схватил его сзади за воротник нечаянно Беликов упал вниз по лестнице, гремя своими калошами. Лестница была высокая, крутая, но он докатился донизу благополучно; встал и потрогал себя за нос: целы ли очки? Но как раз в то время, когда он катился по лестнице, вошла Варенька и с нею две дамы; они стояли внизу и глядели — и для Беликова это было ужаснее всего. Когда он поднялся, Варенька узнала его и, глядя на его смешное лицо, помятое пальто, калоши, не понимая, в чем дело, полагая, что это он упал сам нечаянно, не удержалась и захохотала на весь дом: — Ха-ха-ха! И этим раскатистым, залихватным «ха-ха-ха» завершилось всё... а через месяц Беликов умер [5].

Таким образом, из-за страха «кабы чего не вышло» [5] в конечном итоге привело главного героя к трагической гибели.

Жизнь в «футляре» [4] — это замкнутость человека, его нежелание взаимодействовать с окружающим миром, стремление человека подчинить свою жизнь определенным правилам.

Пейзажные детали — описывают элементы природы, такие как ландшафт, погода, время года и т.д. Эти детали могут создавать атмосферу, подчеркивать эмоциональное состояние персонажей или символизировать различные явления и настроения [6].

Например, «И как бы в честь его во время похорон была пасмурная, дождливая погода, и все мы были в калошах и с зонтами» [5]. Как будто погода играла особую роль, передавая через детали, что все мы иногда живем подобно Беликову, пряча свою боль, чувства, эмоции или ради личной выгоды, создавая вокруг себя так называемую оболочку и т.д.

Когда главный герой рассказа умер, весь город обрадовался, что они избавились от такого человека как он. Здесь надо обратить внимание на деталь: «когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, веселое, точно он был рад, что наконец его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет». Таким образом, «он достиг своего предела» [5].

Эта деталь говорит о многом. Умер Беликов, а «беликовщина» осталась в душах людей. «Вернулись мы с кладбища в добром расположении, — сообщает рассказчик. — Но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая, жизнь не запрещенная циркулярно, но и не разрешенная вполне... Сколько еще таких человечков в футляре осталось, сколько еще будет!» [39, с. 96].

Футляр [3] Беликова становится художественной деталью, которая описывает смысл произведения, показывает внутренний мир героя.

Таким образом, Беликов не смог найти справедливость и покоя при жизни, но все-таки восторжествовала после своей смерти.

В рассказе А.П.Чехов высмеивает своего главного героя Беликова, который отгораживается от внешнего мира, создавая вокруг себя футляр. Главный герой думает, что «футляр», который закрылся сам по себе, может защитить его от внешнего мира, от всего, что его окружает.

Назвав свой рассказ «Человек в футляре», А.П.Чехов описал жизнь одинокого человека в образе Беликова, который считает такую жизнь идеальной и не хочет выходить из зоны комфорта.

Здесь возникает вопрос: преувеличены ли его основные черты или он действительно был таким, каким его описывает автор? Ответить на него сложно, стоит лишь отметить, что фигура Беликова, главного героя рассказа, смешна, пугающе и трагична одновременно.

Таким образом, несмотря на трагичность сюжета, рассказ «Человек в футляре» учит нас воспитывать в себе человечность, не тратить время впустую, а постоянно развиваться, брать от жизни все, что она нам дает, и жить так, как мы хотим, а также не обращать внимания на мнения других людей, они не должны нас беспокоить.

REFERENCES

1. А.П.Чехов. Избранные сочинения. – М.: Художественная литература, 1988
2. А.П.Чехов. Сочинения в четырех томах. Том 1. «Рассказы и повести 1895-1903 статьи, фельетоны». – М.: «Правда», 1984
3. «Футляр» – обычная коробка с крышечкой, где мы что-то держим памятные вещи.
4. «Футляр» – обычная коробка с крышечкой, где мы что-то держим памятные вещи.
5. <https://t.me/c/2386086630/144>
6. <https://t.me/c/2386086630/148>